

MEDIAMATNLARNING MILLAT INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

Muxtaram ULUKOVA,

OzJOKU O'zbek tili va adabiyoti

kafedrasi o'qituvchisi,

bonuw818@gmail.com,

ORCID:0009-0000-6914-6663

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi mediamatnlarning millat intellektual salohiyatini rivojlantirishdagi o'рни va ahamiyati yoritilgan. Media makonining ijtimoiy ongga, tafakkur madaniyatiga va axborot savodxonligiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, mediamatnlarda uchraydigan lingvistik xatolar, ularning turlari, kelib chiqish sabablari va ijtimoiy-lingvistik oqibatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mediamatn, intellekt, axborot savodxonligi, mediamadaniyat, lingvistik xato, tahrir madaniyati, til madaniyati

Kirish

Bugungi globallashuv davrida axborot oqimi shiddat bilan kengayib borayotgan bir sharoitda mediamatnlarning jamiyat hayotidagi o'рни yanada ortmoqda. Mediamatn nafaqat axborot uzatuvchi vosita, balki ijtimoiy ong, madaniyat va milliy tafakkurni shakllantiruvchi kuchli kommunikativ resurs sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, millat intellektini shakllantirish jarayonida mediamatnlar markaziy o'rin tutadi. Mediamatnning sifat darajasi jamiyatdagi umumiy til madaniyatining ko'zgidir. Media tilidagi aniqlik, mantiqiylik va me'yorga amal qilish nafaqat axborotning to'g'riligini, balki millat

tafakkurining darajasini ham ifodalaydi. Afsuski, zamonaviy mediamatnlarda tahririy va lingvistik xatolar tobora ko'payib bormoqda. Bu holat media axborotining ishonchliligiga, o'quvchi va tomoshabin ongida til me'yorlariga bo'lgan e'tiborni susaytirishga sabab bo'lmoqda. Vaqtli bosma nashrlar jamiyatga zamon nafasi, ilmu ma'rifat, yangiliklar tarqatibgina qolmay, odamlarning yozma nutqqa oid ko'nikma va malakalarini amaliyot orqali oshiradigan, lug'at boyligini ko'paytiradigan, savodxonlikka o'rgatadigan vosita ham bo'lib keldi. “...Millatning intellektini yozma adabiyotlar shakllantirishini ilm-fan allaqachon isbotlagan. Va bu strategik masala bo'lib qolaverishi shart!” (Eramatov H., 2022).

Garchi bugungi kunda (turli sabablarga ko'ra) bosma nashrlar adadi kamayib, gazetxonu jurnalxonlar soni qisqarib, internet jurnalistikasining mavqei kundan kunga ortib borayotgan esa-da, bosma nashrlarning ayni davr internet jurnalistikasiga ibrat bo'ladigan tomonlari oz emas. Ana shunday jihatlardan biri – necha o'n yillar, balki yarim, bir asrlik izlanish, ijod yo'lini bosib o'tgan obro'li nashrlar sahifalaridagi materiallarning savodxonlik bilan yozilishidir.

Shu jihatdan qaraganda, bugungi o'quvchi, talaba, hatto ustozlar uchun bosma nashrlarda e'lon qilingan kattayu kichik matnlar til qoidalarini amaliyotda o'rgatuvchi darsxona bo'ladi.

Natija va mulohazalar

Mediamatnning asosiy funksiyalaridan biri — axborot berish bilan birga, uni tahlil qilish, baholash va ommaga ta'sir o'tkazishdir. Shu jihatdan u millat tafakkurining rivojlanishida ijtimoiy ongni boshqaruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Mediamatn — bu til, uslub va ma'no jihatidan murakkab kommunikativ tuzilma bo'lib, u nafaqat axborotni yetkazadi, balki ijtimoiy fikrni shakllantiradi. Shu sababli, mediamatn yaratuvchisi — jurnalist, muharrir yoki bloger til me'yorlariga qat'iy amal qilishi lozim.

Mediamatnlar tili adabiy til me'yorlariga tayanadigan, umumxalq tiliga asoslangan, hamma uchun tushunarli ifodalarni qamrab olgan, ijodkorlar tomonidan

jilolangan tildir. U mana shu xususiyatlariga ko'ra, g'oyaviy va hissiy ta'sir ko'rsatishning eng samarali vositasidir (Шамаккудова С., 2023).

Adabiy til me'yorlari — adabiy tilning grammatik, leksik, fonetik, orfografik va uslubiy jihatdan tan olingan qoidalar majmuidir. Mediamatnning normativlik darajasi uning ishonchliligi va obro'sini belgilaydi.

Mediamatnlarda uchraydigan xatolarni “SAHHOF” nashriyotida bosmaga tayyorlangan (2023-yil) “Jurnalistligingni tashlama, bolam” nomli kitobda jamlangan maqolalar misolida o'rganishni maqsad qildik. Xatolarni quyidagi tiplarga ajratish mumkin:

1. Grammatik xatolar: Bu xatolar so'z shakllari, kelishik, qo'shimcha va fe'l zamonlarining noto'g'ri qo'llanishi bilan bog'liq. Masalan, “Metodikamiz islohga muhtoj” maqolasida “O'tgan asrda ona tilimizning mamalakatimiz ichki va tashqi munosabalarida, ta'lim-tarbiyada, ish yuritishda qo'llanish imkoniyatlari ma'lum darajada cheklab qo'yilganligi, bu esa tilimiz taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatganligi hech kimga sir emas”. Buning “...ayanchli oqibatlarga olib kelganligini davr ko'rsatib turibdi. Afsuski buning jabrini yaqingacha tortganligimiz ham bor gap”. Bu yerda “cheklab qo'yilganligi”, “ta'sir ko'rsatganligi”, “olib kelganligi”, “tortganligimiz” fe'llaridagi -lik qo'shimchasi hech qanday grammatik-semantik vazifani bajarmaydi. Og'zaki nutaqda ba'zilar, ayniqsa, diniy ulamolar nutqida ko'p uchraydigan bu holat ba'zan badiiy-publitsistik asarlarda, nutqlarda ham uchraydi. Ushbu to'plamdagi maqolalarda ayni xatoni takror-takror ko'rish mumkin. Aslida, yuqoridagi fe'llar “cheklab qo'yilgani”, “olib kelgani”, “ta'sir ko'rsatgani”, “jabrini tortgani” shaklida qo'llansa, ma'no aniq ifodalanadi.

Turli soha vakillarining yozma ishlarida eng ko'p uchraydigan mushtarak xatolardan biri qaratqich kelishigi talab qilingan o'rinda tushum, tushum kelishigi o'rnida esa qaratqich qo'shimchasi ishlatilishidir. Biz o'rgangan kitobda ham oz bo'lsa-da, ayni xato uchraydi: “Otaxon shunday deb mening og'zimga qaraydi, go'yoki nabirasi meni gapim bilan ahdidan qaytib qoladigandek” (45-bet). “Hatto

bu oddiylik bizni tug‘ilgan kunlarimizda ham kuzatilmaydi” (150-bet). Keltirilgan gaplardagi “meni gapim”, “bizni tug‘ilgan kunlarimizda” iboralarida qaratqich bilan qaralmish munosabatlari bo‘lgani uchun tushum emas, qaratqich kelishigi qo‘shimchasi ishlatilishi kerak: mening gapim, bizning tug‘ilgan kunimizda.

“Biz shunday to‘yni yaxshi ko‘radigan xalqmizki,.. bolamizni nazarlardan asrash o‘rniga, chiroyli kiyintirib to‘yga olib boramiz”. Ushbu gap mazmunidan jurnalist to‘ylarga emas, to‘ylarni qanchalar yaxshi ko‘rishimizga urg‘u bermoqchi ekani ravshan ko‘rinib turibdi. Buning uchun jumlaning “Biz to‘yni shunday (shunchalar – M.U.) yaxshi ko‘radigan xalqmiz...” tarzida tuzish kerak bo‘ladi. “Hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda bir chetda turib...” – bir qarashda ayni so‘zlar birikmasida e’tirozli o‘rin yo‘qqa o‘xshaydi. Ammo undagi har bir gap bo‘lagi vazifasini diqqat bilan tahlil qilsak, muallif “hozirgi” so‘zini axborot texnologiyalarini emas, balki davrni aniqlashtirish, uni urg‘ulash uchun qo‘llaganini tushunamiz. Shuning uchun gap qurilishini “Axborot texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda...” deb o‘zgartirish to‘g‘ri bo‘ladi.

2. *Leksik-semantik xatolar:* So‘z ma‘nosining noto‘g‘ri tanlanishi yoki kontekstdan yiroq ishlatilishi. Masalan, “Uning har bir uchastkasi birdek ishlashi lozim. Mexanizm shunday yaratilishi kerakki, har bir uchastkaga baho berish imkoni bo‘lsin” (4-bet). Tarjima lug‘atlarida “uchastka” so‘zining o‘zbekcha keltirilgan muqobillari – “tarmoq, soha” soha so‘zlarini ayni gapda ishlatish o‘rinli bo‘lardi. Shuningdek, “Mexanizm shunday yaratilishi kerakki”dagi “mexanizm” so‘zi o‘rniga sof o‘zbekona “ish jarayoni” birikmasini qo‘llash gap mohiyatini o‘zgartirmaydi.

3. *Uslubiy xatolar:* Til uslublarining o‘zaro aralashuvi yoki kontekstga mos bo‘lmagan so‘zlardan foydalanish natijasida yuzaga keladi. Masalan, kitobda gap bo‘laklarini og‘zaki va adabiy til me‘yorlariga muvofiq o‘z o‘rniga qo‘yib ishlatmaslik holatlari ham uchraydi. Bu xato o‘quvchining jumla maqsadini aniq,

tinig anglashiga xalaqit qiladi, g'alizliklar keltirib chiqaradi. Misollarda ko'rib chiqsak:

“Uning ham gapida jon bor” (28-bet) Ayni gap “Uning gapida ham jon bor” shaklida tuzilsa, stilistik jihatdan to'g'ri, ravon bo'ladi.

“Na to'ylarimizda milliylik bor, na kam chiqimlik” (151-bet) – muallif bu gapda to'ylarimizda milliylik ham, kamchiqimlik ham yetishmaydi, demoqchi. Buning uchun gapning birinchi qismi “...to'ylarimizda na milliylik bor...”, deb o'zgartirilsa, ko'zlangan maqsad aniq ifodalanadi.

4. *Orfografik va punktuatsion xatolar:* Yozma mediamatnlarda eng ko'p uchraydigan xato turi — imlo va tinish belgilarining noto'g'ri qo'llanishi. Ma'lumki, kirill yozuviga asoslangan imlo qoidalarida -u, -yu yordamchi qo'shimchalari teng bog'lovchi vazifasini bajaranda so'zga qo'shib yozilishi va teng bog'langan so'zlar orasida hech qanday tinish belgisi bo'lmasligi (kattayu kichik, gulu rayhon), yuklama bo'lib kelganda so'zdan chiziqcha bilan ajratilishi (bilaman-u, aytmayman; qaradi-yu, gapirmadi) va so'zlar vergul bilan ajratilishi qoidalarda belgilab qo'yilgandi. Lotin yozuviga asoslangan imlomiz qoidalarida -u, -yu teng bog'lovchi vazifasida kelganda ham, ko'makchi bo'lganda ham so'zdan chiziqcha bilan ajratiladi, farq shundaki, teng bog'lovchidan keyin vergul qo'yilmaydi, ko'makchi bo'lib kelsa, vergul bilan ajratiladi. Kirill yozuviga asoslangan imloda nashr qilingan “Jurnalistligingni tashlama, bolam!” kitobida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri ayni shu qoidaga rioya qilinmaslik bilan bog'liq.

“... sotuvchii qiz bir lahzada o'zimni ta'na-yu dashnomlarga ko'mib tashladi”. “Ikki kilogramm, deb bergan meva zo'rg'a 1 kilo-yu 700 gramlik tosh bosdi” – bu gaplarda teng bog'lovchi vazifasini bajarayotgan -yu bilan -u so'zdan chiziqcha bilan ajratilishi xatodir. Bu xatolik o'quvchini chalg'itadi. Shuningdek, kitobda -da, -ku yuklmalarini chiziqcha bilan ajratmay, so'zga qo'shib ishlatilgan o'rinlar ko'p uchraydi: “...axborot-resurs markazlari faoliyat yurityaptiku”, dersiz” (38-bet). “... tevarak-atrofigni yig'ishtirib, supurib-sidirib o'tirda” (17-bet).

Haq (ulush, qism) soʻziga egalik qoʻshimchasi qoʻshilsa, haqi shakliga kiradi. Ammo ogʻzaki nutqimizda va uning taʼsirida hech qanday grammatik qoidaga asoslanmasdan ayrimlar “haqi”ni “haqqi” yozadilar.

Kitobda bosilgan “Farzandingiz haqqini poymol qilmayapsizmi?” (sarlavhaning oʻzida xato bor) sarlavhali maqolada “... hatto taʼlim muassasasi rahbari ham darsni buzishga haqqi yoʻq” deyiladi. Bu xato boshqa bir necha mualliflar maqolalarida ham uchraydi.

Shu oʻrinda yana bir holatga eʼtibor qaratsak: ogʻzaki va yozma nutqda “Xudo haqqi” degan ibora ham ishlatiladi. Bu oʻrinda, bizningcha, egalik qoʻshimchasi ikkilantirilgan “q” bilan kelishi faqatgina bir narsaga haqdorlik maʼnosini bildirib qolmay, balki fikrni taʼkidlash, qatʼiyliliga dalolat qiladi.

Kerakli oʻrinlarda vergul qoʻyilmay, nokerak joyda bu tinish belgisini ishlatish ham koʻp uchraydi. Ayniqsa, gapning boshqa boʻlaklaridan vergul bilan ajratilishi kerak boʻlgan kirish soʻz, kirish gaplarda vergul qoʻymaslik holatlari oz emas: “Aslida bu mavzuda qogʻoz qoralashimga ham shu bilan bogʻliq voqealar sabab boʻldi”. “Haqiqatda oʻsha yillari taʼlimga eʼtibor susaydi” (54-bet). “Anglagan boʻlsangiz hozir soʻz yuritmoqchi boʻlgan mavzumiz insof haqida” (24-bet). Shuningdek, qoʻshma gaplarda kerakli oʻrinlarda vergul qoʻyilmay, nokerak joyga bu tinish belgisini qoʻyish hollari ham koʻp uchraydi. “Qachon qaramang odam tirband” (26 bet) – ixcham boʻlsa-da, ega va kesimlari aniq koʻrinib turgan bu jumlaning tashkil etgan sodda gaplar bir-biridan vergul bilan ajratilib, “Qachon qaramang, odam tirband” shaklida yozilishi kerak.

Tinish belgilaridan biri boʻlgan tire (–)ning oʻz oʻrnida qoʻllanilishi fikrning aniq ifodalanishiga, shunga qarab gap ohangining toʻgʻri boʻlishiga xizmat qiladi. Aks hol esa gaplar maʼnosini tez va toʻgʻri anglab yetishga toʻsqinchilik qiladi. Kitobdan koʻchirilgan ayrim misollarga murojaat qilaylik:

“Misol uchun soliqchi – gaz balloni yetkazib berish, veterinar – yoʻlga shagʻal toʻkishni tashkil etish, bandlik vakili – obodonchilik bilan shugʻillanadi” – “Misol

uchun” kirish soʻzidan keyin vergul qoʻyilmagan, oddiy darak gaplardan tashkil bu qoʻshma gapdagi tirelar ortiqcha, hech qanday sintaktik vazifa bajarmaydi.

“Bu bor gap” (7-bet) – egasi olmosh, kesimi ot soʻz turkumidan boʻlgan bu jumla esa qoidaga koʻra “Bu – bor gap” shaklida yozilishi kerak. Ayni oʻrinda tire gapning tugallanganligini anglatib, oʻqilish ohangiga ham taʼsir etadi; maʼnoni ravshan anglash vositasidir.

Mediamatnlardagi lingvistik xatolar kelib chiqishi quyidagi omillar bilan bogʻliq: Tahrir madaniyatining susayishi; axborot tezkorligiga ortiqcha eʼtibor, sifat nazoratining kamayishi; til meʼyorlariga oid bilimlarning yetarli emasligi; ijtimoiy tarmoqlardagi erkin til muhitining OAV tiliga koʻchishi; texnik vositalar orqali avtomatik tahrir (avtokorreksiya) xatolari.

Mediamatn tilidagi xatolarni kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim: Tahrir madaniyatini kuchaytirish; jurnalistlar uchun til meʼyorlari boʻyicha doimiy seminarlar tashkil etish; mediamatnlarni lingvistik ekspertizadan oʻtkazish; media tahririyatlarida “til muharriri” lavozimini joriy etish; til nazorati uchun sunʼiy intellektli dasturlardan foydalanish.

Xulosa

Mediamatnlar tili jamiyatning umumiy nutq madaniyatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli, mediamatnlarda uchraydigan lingvistik xatolarni tizimli tahlil qilish, ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb masaladir. Media tili qanchalik sof, mantiqli va meʼyoriy boʻlsa, milliy tilning obroʻsi shunchalik yuksaladi. Mediamatnlar millat intellektini shakllantirishda axborot, tarbiya va madaniy kommunikatsiyaning uzviy birlashmasi sifatida xizmat qiladi. Ular orqali jamiyatning fikrlash uslubi, tahlil madaniyati va axborot savodxonligi shakllanadi. Shu sababli, mediamatnlarni tahlil qilish, ularni milliy gʻoya va maʼnaviyatni yuksaltirish vositasi sifatida qoʻllash zamonaviy taʼlim va axborot siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Бакиева, Г. Х., & Тешабаева, Д. М. (2019). Медиамаконда матн [Монография]. Турон-Иқбол.
- Тошалиев, И., Абдусатторов, Р., & Махмудова, С. (2000). Оммавий ахборот воситаларининг тили ва услуги. Университет.
- Шамақсудова, С. Х. (2023). Медиаматн: тил, услуб ва жанр масалалари [Монография]. JAVOHIR-ILM NASHR.
- Эрматов, Ҳ. (2022, ноябрь 2). Босма нашрлар трансформацияси: нималарга боғлиқ бўлиб қолмоқда? Hurriyat.

THE ROLE OF MEDIA TEXTS IN SHAPING NATIONAL INTELLECT

Abstract. This thesis examines the role and significance of media texts in developing the intellectual potential of a nation. It analyzes the influence of the media landscape on social consciousness, culture of thinking, and information literacy. Additionally, it investigates linguistic errors found in media texts, their types, root causes, and socio-linguistic consequences.

Keywords: media text, intellect, information literacy, media culture, linguistic error, editing culture, language culture

РОЛЬ МЕДИАТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. В данном тезисе освещаются роль и значение медиатекстов в развитии интеллектуального потенциала нации. Анализируется влияние

медиапространства на общественное сознание, культуру мышления и информационную грамотность. Также рассматриваются лингвистические ошибки, встречающиеся в медиатекстах, их виды, причины возникновения и социолингвистические последствия.

Ключевые слова: медиатекст, интеллект, информационная грамотность, медиакультура, лингвистическая ошибка, культура редактирования, культура языка